

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISH JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Abduhalilova Zuhra Kabuljanovna

Andijon Mashinasozlik instituti akademik litseyi

Aniq fanlar kafedrası informatika o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqoladamizda informatika va axborot texnologiyalari fani, fanni o'qitishda o'quvchilarda hosil qilinadigan kompetensiyalar haqida fikrlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: AKT, informatika va axborot texnologiyalari, kompyuter, foto, video.

Hozirgi kunda umumiy o'rta ta'limning biror o'quv fanini to'liq ravishda yoki uning qaysi qismini AKTdan foydalanib o'tsa qanday samara berishini yoki AKTni qo'llashning pedagogik tamoyillarini, uning psixologik xususiyatlarini, uning bilish jarayoniga ta'sir qilish mexanizmi va omillarini, shuningdek yana boshqa ko'p jihatlarini kompleks tadqiq qilish dolzarb bo'lib bormoqda. Umumta'lim maktablari uchun tayyorlanayotgan multimedia vositalari, darsliklar va o'quv qo'llanmalari o'g'il-qizlarning bilimlarini yanada mustahkamlash bilan birga, pedagoglar uchun ko'makchi vazifasini ham o'tayotir.

O'rta ta'limda informatika va axborot texnologiyalari o'quv fanini o'qitishning asosiy maqsadi - o'sib kelayotgan avlodni zamonaviy axborot texnologiya vositalari bilan ishlash malakalari, mustaqil, mantiqiy va algoritmik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdan iborat va olgan bilimlarini hayotda tatbiq etishga o'rgatishdan iborat.

Multimedia vositalari (multimedia - ko'pvositalilik) - bu insonga o'zi uchun tabiiy muxit: tovush, video, grafika, matnlar, animatsiya va boshqalardan

foydalanib, kompyuter bilan muloqatda bo'lishga imkon beruvchi texnik va dasturiy vositalar majmuidir.

Multimedia-gurkirab rivojlanayotgan zamonaviy axborotlar texnologiyasidir. Uning ajralib turuvchi belgilariga quyidagilar kiradi:

1.Axborotning xilma-xil turlari: ananaviy (matn, jadvallar, bezaklar va boshqalar), original (nutq, musiqa, videofilmlardan parchalar, telekadrlar, animatsiya va boshqalar) turlarini bir dasturiy maxsulotda integratsiyalaydi. Bunday integratsiya axborotni ro'yxatdan o'tkazish va aks ettirishning turli qurilmalari: mikrofon, audio-tizimlar, optik kompakt disklar, televizor, videomagnitafon, videokamera, elektron musiqiy asboblardan foydalanilgan holda kompyuter boshqaruvida bajariladi;

2.Muayyan vaqtdagi ish, o'z tabiatiga ko'ra statik bo'lgan matn va grafikadan farqli ravishda, audio va video signallar faqat vaqtning ma'lum oralig'ida ko'rib chiqiladi. Video va audio axborotlarni kompyuterda qayta ishlash va aks ettirish uchun markaziy protsessor tez harakatchanligi, ma'lumotlarni o'zlatirish shinasining o'tkazish qobiliyati, operativ (tezkor) va video-xotira katta sig'imli tashqi xotira (ommaviy xotira), hajm va kompyuter, kirish-chiqish kanallari bo'yicha almashuvi tezligini taxminan ikki baravar oshirilishi talab etiladi."Inson-kompyuter" interaktiv muloqotining yangi darajasi, bunda muloqot jarayonida foydalanuvchi ancha keng va har tomonlama axborotlarni oladi, mazkur holat ishlash yoki dam olish sharoitlarini yaxshilashga imkon beradi.

Multimedia (multi - ko'p, media - muhit) - bu kompyuter texnologiyalarining soxasi bo'lib, turli axborot saqlovchi vositalaridagi turli fizik ko'rinishda ifodalangan axborotlarga ishlov beradi.

Multimedia - bu zamonaviy texnik va dasturiy vositalardan foydalanib, interfaol dasturiy ta'minot ostida boshqariladigan video va audio effektlarning o'zaro bog'liqligi bo'lib, matn, tovush, grafika, foto, videoni birlashtiradi. Bunda ma'lumot turli axborot tashuvchilarida mavjud bo'lishi mumkin (magnit va optik disklar, audio va video tasmalar).

Multimedaning apparat dasturiy vositalari foydalanuvchi o'z ish faoliyatida axborotning matn va grafik shakldan tashqari yana foydali audio va video fayllar shakllaridan foydalanish, hamda o'zlarining animatsiyali rolik va filmlarini yaratishlari mumkin.

Hozirgi vaqtda ikkita texnologiya, sensor ekranli va elektromagnit nurlanishli texnologiyaga asoslangan interfaol doskalar ishlab chiqarilmoqda.

Sensorli elektron doska markerlar yordamida har xil foydalanuvchi interfeysini chaqirib oladigan, hajm jihatidan katta bo'lgan sensor ekrandir. Ular klassik taqdimotlarda yuqori texnologiyalar imkoniyatlari bilan birgalikda, barcha imkoniyatlardan foydalanishga sharoit yaratadi. Interfaol elektron doskalarga ulangan multimedia-proyektorlar multimediali muhitda ishlash uchun, axborotlarni internet orqali, magnitofon, kom-pyuter, DVD-disklar, flesh xotira yoki videokameralar bilan taqdimot tipida namoyish qilish uchun sharoit yaratadi.

Interfaol elektron doskalarda yozilgan barcha axborotlar ketma-ketligini kompyuterda namoyish etish uchun dasturiy ta'minotlarda imkoniyatlar ishlab chiqilgan bo'lib, bunday namoyish etishlar ham to'g'ri, ham teskari holda amalga oshirilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi axborot texnologiyalari va zamonaviy axborot tizimlari rivojlanayotgan davrda biz pedagoglarning asosiy vazifasi o'quvchilarga zamon talabi darajasidagi bilimlarni yetkazib berish hisoblanadi. Bularning barchasiga erishish uchun esa biz zamon bilan hamnafas tarzda bilimlarni va malakalarni egallab borishimiz zarurdir. Zero Birinchi Prezidentimiz aytib o'tganlariday - "Yurt kelajagi biz yoshlar qo'lidadir!".

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Саидова, Н. О. (2022, September). Бўлажак ўқитувчиларнинг компетентлигини шакллантириш муаммолари. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 147-150).

2. Karimova, S. B. (2022). BELIEFS ABOUT TEACHING GRAMMAR. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(Special Issue 2), 123-127.
3. Жалалова, Д. З., & Даминов, А. Т. (2021). РОЛЬ АЛЬФА-ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ В КОМБИНАЦИИ С ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИЕЙ СЕТЧАТКИ. In *Актуальные аспекты медицинской деятельности* (pp. 217-220).
4. Хамидова, М. Н., Исматова, И. Ф., Бердиев, Ж. Ш., Негматова, Г. Ш., & Даминов, А. Т. (2022). САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И COVID-19. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(13), 190-204.
5. Nazira, K., Siddikovna, T. G., Davranovna, D. A., Takhirovich, D. A., & Tulkinovich, O. S. (2021). Cardiovascular complications in patients who have had covid on the background of diabetes mellitus 2. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(3), 37-41.
6. Камалова, М. Н. (2022). МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ. *Архив научных исследований*, 2(1).
7. Камалова, М. Н. (2022). ВОСПИТАНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЭКОНОМИСТОВ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ. *PEDAGOGS journali*, 11(5), 62-68.
8. Камалова, М. Н. (2022, June). ВЗГЛЯДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА И СОВРЕМЕННЫЕ РЕФОРМЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. In *E Conference Zone* (pp. 277-280).
9. Камалова, М. Н., & Мухитдинова, М. С. (2019). Роль современного преподавателя в профессиональном становлении молодёжи. *Наука и образование сегодня*, (4 (39)), 82-84.
10. Sadullaeva, A. (2022). "TERBENBES" ROMANÍNDA 'MUHABBAT'TÚSINIGI. *Science and innovation*, 1(B8), 1957-1961.

11. Nizamaddinova, S. A. (2022). Verbalization of the concept “love/muhabbat” in the proverbs of English and Karakalpak languages. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 138-141.
12. Kambarova, D. (2022). The importance of teacher speech culture in foreign language teaching. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(2), 174-180.
13. Kambarova, D. (2022). TALABALARNING RAQAMLI TEXNOLOGIYA VA O'ZINI-O'ZI BOSHQARISH ORQALI NUTQ KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(9), 141-144.
14. Ismoilova, M., Maqsudova, G., Sharipova, S., & Yuldasheva, D. (2022). COMPARATIVE TYPOLOGY: TYPES, SUBJECT MATTER, TASKS, APPROACHES AND CLASSIFICATION. *Science and innovation*, 1(B7), 1544-1546.
15. Boxodirova, F., Isroilova, D., Abduraxmanov, M., & Yuldasheva, D. (2022). DIFFICULTIES IN TEACHING THE GRAMMATICAL FEATURES OF CONJUNCTIONS. *Science and innovation*, 1(B7), 1421-1422.
16. Artikbayeva, Z. A., & Egamova, G. A. (2022). Boshlang ‘ich sinf ona tili darsliklarida so ‘z birikmasi yuzasidan berilgan bilimlar tahlili. *Science and Education*, 3(2), 734-739.